

**ПЕРСПЕКТИВЫ ФИДЖИТАЛ-СПОРТА В ПРЕОДОЛЕНИИ
НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У ГЕЙМЕРОВ**

**THE PROSPECTS OF DIGITAL SPORTS IN OVERCOMING THE
NEGATIVE EFFECTS OF COMPUTER LIFESTYLE AMONG GAMERS**

БАЙКОВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА,

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

МУРЫЧ СОФИЯ ВИКТОРОВНА,

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

КУЧЕРОВСКИЙ МАКАР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

МАЛИНИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,

старший преподаватель,

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

BAIKOVA YANA VLADIMIROVNA,

Russian Timiryazev State Agricultural University.

MURYCH SOFIA VIKTOROVNA,

Russian Timiryazev State Agricultural University.

KUCHEROVSKY MAKAR ALEXANDROVICH,

Russian Timiryazev State Agricultural University.

MALININ ANATOLY NIKOLAEVICH,

senior lecturer of the faculty,

Russian Timiryazev State Agricultural University.

В статье представлен анализ проблемы предотвращения негативных последствий у геймеров фиджитал-спорта. Рассматривается влияние сидячего образа жизни и монотонной активности на здоровье, а также выявляются возможные пути решения проблемы с помощью фиджитал, так как он объединяет в себе элементы физических упражнений и игровых технологий, позволяя игрокам активно двигаться во время игры. Приведены результаты анкетирования студентов РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. Сделан вывод о перспективах развития данного направления и его значимости для игровой индустрии в целом.

The article presents an analysis of the problem of preventing negative consequences for gamers of digital sports. The influence of a sedentary lifestyle and monotonous activity on health is considered, and possible ways to solve the problem with the help of digital are identified, since it combines elements of physical exercise and gaming technologies, allowing players to actively move during the game. The results of a questionnaire survey of students of the K. A. Timiryazev RGAU-MSHA are presented. A conclusion is made about the prospects for the development of this area and its importance for the gaming industry as a whole.

Ключевые слова: *фиджитал-спорт, геймеры, аддикция, киберспорт, негативные последствия.*

Key words: *phygital sports, gamers, addiction, esports, negative consequences.*

Современная цифровая эра принесла с собой необычайное разнообразие развлечений, среди которых на первый план вышли компьютерные игры. Игроки, или геймеры, часто проводят в них немало времени, иногда забывая о реальном мире. Однако компьютерный образ жизни может не только принести удовольствие, но и повлечь негативные последствия, такие как зависимость, снижение мотивации и здорового образа жизни. Возникает вопрос о возможности поиска альтернатив, которые сочетают в себе увлекательность компьютерных игр и развитие физической активности. На этот путь нас приводит новое направление – фиджитал-спорт.

Недавно (21.02. - 03.03.2024) в Казани состоялся чемпионат «Игры Будущего», который показал потенциал фиджитал-спорта в преодолении негативных последствий компьютерного образа жизни у геймеров. Это событие стало поводом для размышлений о том, как можно сохранить все преимущества цифрового мира, но одновременно обеспечить здоровый и активный образ жизни. Фиджитал-спорт – это идеальное решение для тех, кто стремится сохранить увлечение компьютерными играми, но не хочет отказываться от физической активности.

В статье мы рассмотрим, какие перспективы открывает фиджитал-спорт для геймеров, и как это направление способно помочь им преодолеть негативные последствия своего компьютерного образа жизни. Мы изучим основные принципы фиджитал-спорта, его преимущества и возможности развития в будущем.

Длительное нахождение за компьютером оказывает вредное влияние на нервную систему и психику. Ярче всего это проявляется у геймеров – людей, играющих в видеоигры. Студенты подвержены аддикции от игр, виртуальный мир для них, как уход от внешнего мира. Реальный мир становится не интересен: если попытаться оторвать геймера от контента, у него может появиться приступ агрессии. С целью анализа различных аспектов воздействия видеоигр на студентов, нами был проведен опрос среди студентов РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева [1, с. 320].

Ознакомившись с различными источниками, отметим, что, на самом деле, гейминг может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на психологическое состояние человека. С одной стороны, активное участие в кооперативных играх может способствовать развитию таких качеств, как концентрация, стратегическое мышление, реакция, сотрудничество и самодисциплина. С другой стороны, чрезмерное увлечение может привести к зависимости, изоляции, стрессу и другим психологическим проблемам [2, с. 151].

Кроме того, видеоигры также оказывают влияние на физиологическое состояние человека. Длительное проведение за компьютером может привести к проблемам со зрением, опорно-двигательной системой, метаболизмом и другими заболеваниями.

Далее будут приведены краткие результаты анкетирования студентов РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

В опросе приняли 103 участника, которые были отобраны по строгим критериям: игроки, посвятившие несколько лет видеоиграм, возраст от 18 до 22 лет, не работающие студенты высших учебных заведений. Анкетирование проводилось в электронном формате с помощью платформы «Google Form».

Данные проведенного опроса (проведен в режиме онлайн) представлены на рис. 1-8.

На вопрос «Вы занимаетесь киберспортом?» 28,9% респондентов ответили, что занимаются им, оставшиеся 71,4% просто играют в видеоигры (Рис. 1).

На вопрос, играют ли респонденты более 5 часов в день, 64,3% ответили, что играют, оставшиеся 35,7% – нет (Рис. 2).

Рис. 1. Диаграмма ответов на вопрос «Вы занимаетесь киберспортом?»

Рис. 2. Диаграмма ответов на вопрос «Играете ли Вы более 5 часов в день?»

На вопрос «Замечали ли Вы негативное влияние видеоигр на учебу?» 57,1% ответили, что замечали негативное влияние, оставшиеся 42,9% – нет (Рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма ответов на вопрос «Замечали ли Вы негативное влияние видео/компьютерных игр на учебу?»

На вопрос про бессонницу из-за игр в ночное время 64,3% опрошенных ответили утвердительно, 35,7% – не связывали бессонницу и игры ночью (Рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма ответов на вопрос «Испытывали ли Вы бессонницу из-за игр в ночное время?»

На вопрос про реакцию половина респондентов ответила, что видеоигры положительно повлияли на нее, другая – не увидела взаимосвязь между ними (Рис.5).

Рис. 5. Диаграмма ответов на вопрос «Считаете ли Вы, что видео/компьютерные игры улучшили Вашу реакцию?»

Около 57,1% столкнулись с проблемами со зрением, 42,9% не сталкивались с этим (Рис. 6).

Рис. 6. Диаграмма ответов на вопрос «Сталкивались ли Вы с проблемами со зрением?»

На вопрос «Считаете ли Вы, что Ваше увлечение способно к снижению стресса?» 57,1% респондентов ответили, что видеоигры способны снизить уровень стресса, 42,9% отрицают связь видеоигр и снижение стресса (Рис. 7).

Рис. 7. Диаграмма ответов на вопрос «Считаете ли Вы, что Ваше увлечение способно к снижению стресса?»

На вопрос «Помогают ли видеоигры развивать логическое и стратегическое мышление» 64,3% ответили утвердительно, оставшиеся 35,7 – отрицательно (Рис. 8).

Рис. 8. Диаграмма ответов на вопрос «Считаете ли Вы, что видео/компьютерные помогают Вам развивать логическое и стратегическое мышление?»

На вопрос «Как часто Вы занимаетесь физической активностью?» 35,7% респондентов ответили «очень редко» и столько же «несколько раз в неделю», 28,6% – ответили, что ежедневно (Рис. 9).

Рис. 9. Диаграмма ответов на вопрос «Как часто Вы занимаетесь физической активностью?»

Для более точных результатов исследования необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого студента и оценить их сбалансированность между увлечением видеоиграми и другими аспектами их жизни.

Увлечение видеоиграми имеют как положительные стороны, так и отрицательные. С одной стороны, видеоигры помогают улучшить концентрацию, реакцию и снизить уровень стресса. С другой стороны, слишком много времени, проведенного за игрой, может негативно сказаться на учебе и здоровье студентов. Одним из возможных решений данной проблемы может быть фиджитал-спорт, который способен сбалансировать компьютерный образ жизни с физической активностью, улучшая общее здоровье и благополучие [3, с. 176].

Исследования показывают, что занятия спортом имеют огромное влияние на физическое и психическое здоровье человека. Они способствуют укреплению иммунитета, улучшению сердечно-сосудистой системы, поддержанию здорового веса, а также повышают уровень энергии и общую жизненную активность [4, с. 165]. Эти факторы особенно важны в свете студенческой жизни, когда молодые люди вступают в новый этап своего развития, сталкиваясь с различными стрессовыми ситуациями, изменением режима питания и учебной нагрузкой.

В конце концов, фиджитал-спорт является идеальным вариантом для того, чтобы сочетать в себе увлекательность компьютерных игр с преимуществами физической активности. Это направление спорта поможет геймерам преодолеть негативные последствия их компьютерного образа жизни, улучшить свое здоровье и сохранить увлекательность виртуального мира.

Выводы.

1. Компьютерный образ жизни у геймеров может привести к негативным последствиям, таким как зависимость, снижение мотивации и здорового образа жизни.

2. Фиджитал-спорт – это направление спорта, которое сочетает в себе увлекательность компьютерных игр и развитие физической активности.

3. Фиджитал-спорт может помочь геймерам преодолеть негативные последствия своего компьютерного образа жизни, улучшить свое здоровье и сохранить увлекательность виртуального мира.

Таким образом, фиджитал-спорт является перспективным направлением для развития активного и здорового образа жизни у геймеров, позволяя им сочетать в себе преимущества цифрового мира и физической активности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беляев О.В. Занятия физической культурой как профилактика гипертрофированной компьютеризации современного подростка // Современные наукоемкие технологии. 2021. №11. С. 319-323.
2. Каменская В.Г., Томанов Л.В. Цифровые технологии и их влияние на социальные и психологические характеристики детей и подростков // Экспериментальная психология. 2022. №15. С. 139-159.
3. Пятибрат М.А. Интеграция цифровых технологий в физическое воспитание и спорт // Наука, инновации, образование: актуальные вопросы XXI века: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции, Пенза, 29 декабря 2023 года. 2023. С. 175-178.
4. Шакула К.В., Лукьянова Л.М. Воздействие спорта на организм человека // Наука-2020. 2022. №5. С. 163-168.

© Байкова Я.В., Мурыч С.В., Кучеровский М.А., Малинин А.Н., 2024.